

УДК 94(430)
DOI 10.5281/zenodo.14865070
Научная статья

ОТРАЖЕНИЕ СКЛАДЫВАНИЯ ИНСТИТУТА ФЕОДАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА В ЮРИДИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

REFLECTION OF THE FORMATION OF THE INSTITUTION OF FEUDAL IMMUNITY IN LEGAL MONUMENTS OF THE EARLY MIDDLE AGES

АЛЕКСАНДРОВ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
ГАВРИЛОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.
ЛЯПАНОВ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ,
*кандидат исторических наук, доцент,
Владимирский юридический институт ФСИН России.*

ALEXANDROV MAXIM ALEKSANDROVICH,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov.
GAVRILOV DMITRY BORISOVICH,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov.
LYAPANOV ARTEM VLADIMIROVICH,
*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia.*

В работе предпринята попытка проследить складывание института феодального иммунитета в контексте юридической документации на примере государства франков в период VII – IX вв. Особое внимание концентрируется на роли церкви и светских феодалов в процессе формирования данного социального института. Сделан вывод, что к середине IX в. монастыри и частные землевладельцы стали крупными феодальными собственниками и активными субъектами экономических отношений, что в дальнейшем оказало сильное влияние на всю политическую историю Европы.

The paper attempts to trace the formation of the institution of feudal immunity in the context of legal documentation using the example of the Frankish state in the period of the 7th – 9th centuries. Special attention is focused on the role of the church and secular feudal lords in the process of forming this social institution. It is concluded that by the middle of the 9th century, monasteries and private landowners had become large feudal owners and active subjects of economic relations, which subsequently had a strong impact on the entire political history of Europe.

Ключевые слова: *Средние века, феодализм, феодальный иммунитет, Меровинги, Каролинги, Франкское государство, Церковь, аллод, бенефиций.*

Key words: *Middle Ages, feudalism, feudal immunity, Merovingians, Carolingians, Frankish state, Church, allod, benefice.*

Несомненно, что переход от Античности к эпохе Средневековья знаменовал собой и переход к новым земельным отношениям. Само понятие «феодализм» гораздо шире традиционных рамок периодизации Средних веков. Зародившись еще в поздней Античности, феодализм прошел путь своего становления, расцвета и упадка в раннее Новое время.

Проблемы генезиса феодализма, его характеристика находится в центре внимания многих исследователей. Среди современных авторов можно отметить Л. Кухенбуха [7]; П.Ю. Уварова [10], А.Г. Цыпкину [13]. Отдельно стоит упомянуть С. Г. Верещагина [1], который проследил становление и динамику развития законодательства на территории государства франков в VI – IX вв.

При анализе феодализма, следует принимать во внимание факт существования серважа – средневекового типа рабства, о котором в своей работе пишет Г.В. Косарев, ссылаясь на французского историка Анри Сэ: «Понять, как рабство трансформировалось в серваж в результате долгой эволюции, значит признать, что социальный порядок в средние века был обусловлен в значительной мере, социальным порядком античного мира» [6, с. 30].

Слова Анри Сэ дают нам всю полноту права полагать, что во Франкском государстве феодализм складывался в синтезе местных и античных элементов.

Обозначим хронологические рамки данной общественно-исторической формации. Наиболее взвешенной, на наш взгляд, представляется позиция Л.А. Муравьевой. Автор предлагает следующую периодизацию развития этого общественного строя: генезис феодализма (V – XI вв.) – установление вассально-ленных отношений; расцвет феодализма в классическое Средневековье (X – XV вв.); кризис феодализма и период первоначального накопления капитала (XV – XVII вв.) [9, с. 59].

В данной статье мы предпримем попытку проследить процесс складывания института феодального иммунитета в Западной Европе в VII – X вв.

Мы согласны с авторским коллективом советской «Всемирной истории», что данный процесс вполне вписывается в концепцию европейского феодального права и теории феодализма, как общественно-экономической формации, обозначенной К. Марксом, однако существует и другая точка зрения. По авторитетному мнению коллектива авторов академического шеститомника «Всемирная история» во главе с А.О. Чубарьяном и П.Ю. Уваровым, большинство современных исследователей считают сегодня средневековое феодальное право продуктом политической истории и юридической мысли позднего Средневековья.

А.К. Дживигелов дает такое определение феодальному иммунитету: «Иммунитет (Immunitas, immunité) в феодальном праве - даруемая королем своим вассалам свобода от суда королевских чиновников; это тот институт, благодаря которому феодализация привела к распадению государственной власти» [2]. Автор верно замечает, что король, отдавая на откуп своим вассалам судебные функции на местах, терял доходы, связанные с судопроизводством. Постепенно более мелкие феодалы, пользуясь предоставленными им правами иммунитета, расширяли свои политические права, что в дальнейшем привело к установлению городской свободы. Надо сказать, что феодал, находясь на земле, обладал определенным рядом прав: землевладелец контролировал все денежные потоки на этом участке и мог брать себе определенные средства; важным правом было полное распоряжение судебной властью на подчиненной территории, а также созыв местного ополчения. Это хорошо видно из источников, которые мы рассмотрим ниже.

Иммунитет начал складываться еще при династии Меровингов, а свое развитие получил уже при потомках Карла Мартелла (Молота). Политика раздачи земель и прав распространялась как на светских феодалов, так и на набирающую мощь христианскую Церковь. Мы можем проследить это на основе «Грамоты короля Дагоберта, жалующей иммунитет Рейхсбахскому монастырю», датированной 635 г. Там сказано: «По полному праву иммуни-

тета распоряжаться всеми уступленными в их пользу судебными штрафами» [3]. Стоит сказать, что сам король Дагоберт из династии Меровингов широко использовал данную практику. Об этом нам сообщает безымянный автор «Книги истории франков»: «Он первым начал раздавать церквям святых милостыню из королевской казны» [5].

Нельзя не уточнить тот факт, что майордом и будущий фактический глава Франкской державы – Карл Мартелл (Молот) – проводил секуляризацию церковных владений с целью укрепления своей власти, при помощи раздачи земельных наделов своим войнам. Это стало важной предпосылкой к возникновению будущей бенефициарной системы пожалования, развитой его внуком Карлом Великим. При этом стоит добавить, что практика гонений на Церковь при родоначальнике Каролингов как таковая отсутствовала, напротив, как пишет А.Г. Худокормов: «В правление Карла Великого и его преемников монастыри стали примером новых феодальных отношений. Их земельные владения быстро росли» [12, с. 106]. Это указывает нам на то, что опора власти верховного феодала в раннем средневековье во многом зиждилась на положительных отношениях с Церковью.

В качестве показательного примера дальнейшего развития института феодального иммунитета в отношении церкви стоит привести слова из «Формуляра Маркульфа», датированного VIII в.: «Что ни одно государственное должностное лицо ни в какое время не смеет входить в поместья церкви как в наше время пожалованные ей нами или кем-либо другим, так и впредь имеющие быть приобретенными его преосвященством во власть этой святой обители, ни для слушания судебных дел, ни для истребования от разных лиц судебных штрафов; но сам епископ и его заместители должны во имя божие и по праву нерушимого иммунитета обладать этими полномочиями» [11]. Последнее предложение в источнике является ярким примером того, как происходила дивергенция светской и духовной властей, а также дальнейшее расширение прав и свобод церкви.

Институт феодального иммунитета все больше приобретал свои права в юридическом поле, что отражается в нормативных правовых актах того времени. Например, в Геристальском капитулярии (779 г.) говорится о том, что разбойников с иммунитетной территории должностные лица и фогты иммунитетов должны представлять на графский суд, когда им о том будет объявлено. Это свидетельствует, что иммунитетное лицо, наделенное, как минимум, судебной властью, распространяет полицейские функции для поддержания правопорядка на своих управляющих фогтов.

Другим важным источником является «Капитулярий Карла Великого» (803 г.). Но, прежде чем говорить об этом письменном памятнике, стоит сказать пару слов о так называемой аграрной реформе Карла Великого. Создатель Франкской империи заменил аллодиальное владение – индивидуальный земельный участок, который мог отчуждаться как галло-римскому, так и франкскому населению, на бенефиций – земельное владение, полученное за службу, что отчетливо указывает на тот факт, что социального расслоения по родовому признаку в государстве франков не наблюдалось. Наделение вассала землей от сеньора привело к тому, что первый должен был служить своему господину, в первую очередь, на военном поприще. В противном случае при отказе нижестоящий аристократ терял пожалованную землю – и все эти процедуры вполне серьезно оформлялись с помощью закона. По мнению Л.А. Муравьевой, именно так «Шло формирование иерархической лестницы элиты. На верхней ступени располагался король, далее следовали феодалы – герцоги, графы, маркизы, бароны. Замыкали лестницу благородные рыцари-воины» [9, с. 55]. В дальнейшем, особенно после смерти Карла Великого в 814 г., это приведет к тому, что вассалы почитали и уважали своего господина, но не имели особого желания подчиняться ему.

Принятию «Капитулярия» предшествовало рождение поместий церковных, о которых мы писали выше, и светских, о которых мы скажем ниже. А.Г. Худокормов указывает, что в VII в. возник феодальный способ производства, но «он еще не господствовал, а сами вотчи-

ны являлись, скорее, исключением из правил» [14, с. 108].

Вернемся же к отрывку из «Капитулярия». На примере этого источника мы можем проследить, как иммунитетное право со времен Меровингов усложнилось и расширилось. Например, в этом документе упоминается о системе штрафов и приводятся конкретные цифры: если кто нанесет какой-либо ущерб иммунитетным правам, повинен уплатить штраф в размере 600 солидов. Стоит сказать, что данная сумма в тот период представлялась очень большой, это свидетельствует нам, что иммунитетное право фактически становилось непрекаемым. Вместе с тем вводится ответственность и за укрывательство преступника на территории, подвластной феодалу, за которое тоже предполагалась система денежных взысканий. Важным доказательством судебного полномочия феодала является то, что сам граф имеет право прийти преследовать преступника внутри иммунитета, где бы он его не разыскал. Весьма важно обратить внимание, что, согласно данному нормативному правовому акту, земля феодала находилась под защитой короля. Потому что в случае активного сопротивления хозяину земли, он должен был сообщить об этом верховному феодалу, т. е. королю, дабы тот принял меры.

Исходя из вышесказанного, развитие феодализма в его окончательную форму закреплялось, так называемым, иммунитетным пожалованием, которое включало в себя права сеньора не только на землю и людей, но и на общую хозяйственную, судебную и законодательную власть на территории ему подконтрольной. Это хорошо видно из следующего взятого нами источника – «Капитулярия о поместьях» («*Capitulare de villis*»). Считается, что данный документ был разработан в начале IX столетия Карлом Великим как инструкция, предназначенная для руководства поместьями во Франкской империи. В этом пространным тексте говорится об общей организации владения землей в стране, о форме зависимости крестьян и даются рекомендации о лучшем ведении хозяйства. Но для нас весьма интересна следующая фраза: «Желаем, чтобы поместья наши, коим мы определили обслуживать наши собственные нужды, всецело служили нам, а не другим людям» [4]. Обратим внимание на словосочетание «наши собственные нужды». Уже к началу IX в. во франкские земли пришло понимание на локальном уровне, что земля, данная свыше правителем за службу, должна полностью служить интересам и потребностям хозяина и является, по сути, автономной областью, где власть местного феодала практически не ограничена. Поэтому правы те авторы, которые говорят, что период VIII – XI вв. стал генезисом феодализма и установлением вассально-ленных отношений в Западной Европе.

Окончательным же оформлением института феодального иммунитета стал Кьерсийский капитулярий Карла II Лысого [8], который фактически обозначил право на наследственное владение пожалованной господином своему подданному землей. По мнению С.Г. Верещагина, он «узаконил в интересах крупных феодалов практику превращений бенефиция в феод, признав тем самым экономическую и политическую независимость феодальной знати» [1, с. 1544]. Это привело к тому, что, как ранее мы указывали в данной работе, внутри одного государства стали процветать автономные области, формально остающиеся в составе конкретного политического образования, в нашем же случае – Западно-Франкского королевства. Королевская власть понесла немалый ущерб, что отчетливо видно при проведении сравнительного анализа управления выше указанной территорией правителями династии Меровингов и предков Карла II Лысого. Также, уже в дальнейшем, «в правление Карла Великого рост крупного землевладения не могли остановить императорские капитулярии» [1, с. 1544].

Очевидным представляется и тот факт, что дробление земель вкупе со слабыми экономическими связями между ними, неминуемо привело, как отмечает в своей работе все тот же А.Г. Худокормов, к возникновению междоусобных конфликтов в среде крупных земельных держателей – сеньоров, что мешало единению государства. Следует учитывать и набеги ара-

бов, викингов и др., с которыми эти же сеньоры должны были самолично справляться, при этом видя, что они сами способны защитить свою землю и без помощи господина, что неминуемо вело к росту все большей независимости и отчужденности от господина – короля [14, с. 111].

Складывание института феодального иммунитета наглядно отражено в юридических источниках раннего средневековья. В них, на примере государства франков, мы увидели, что институт феодального иммунитета складывался на протяжении довольно долгого времени – с VII по IX вв. Начавшись с пожалования земель церквям, все закончилось возникновением наследственных наделов, в среде которых власть короля была номинальной, так как все системы внутреннего устройства принадлежали власти держателя территории – вассала – феодала. К IX – X вв. произошел некий психологический сдвиг в сознании людей, которые начали воспринимать кусочки медленно, но верно дробящейся Европы как свою личную собственность со своими деревнями, городами, армией и казной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Верещагин С.Г. Роль законодательства в становлении и развитии государственности во Франкском королевстве в VI – IX вв. Капитулярии // Право и политика. 2014. № 10. С. 1536-1546.
2. Дживигелов А. К. Иммуниетет // Энциклопедический словарь Гранат. Том 21. М. 1914. стлб. 549-550.
3. Из грамоты Ресбахскому монастырю (635 г.) // Средневековые исторические источники Востока и Запада. URL: https://vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/VII/620-640/DagobertI/Gram_Resbach_Mon635/text.htm (дата обращения: 07.02.2025).
4. Из капитуляриев Карла Великого: Капитулярий о поместьях // Средневековые исторические источники Востока и Запада. URL: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/IX/800-820/Karl_Gr/Kap_de_Villis/text1.htm (дата обращения: 07.02.2025).
5. Книга истории франков // Средневековые исторические источники Востока и Запада. URL: https://www.vostlit.info/Texts/rus/Gesta_Fr/frametext.htm (дата обращения: 07.02.2025).
6. Косарев Г.В. Проблема эволюции сельских классов на территории Франции в период перехода от античности к средним векам в освещении Анри Сэ // Омский научный вестник. 2010. № 2 (86). С. 29-32.
7. Кухенбух Л. "Феодализм": о стратегиях употребления одного неудобного понятия // Новое литературное обозрение. 2006. № 5(81). С. 32-49.
8. Кьерсийский капитулярий Карла II Лысого // Средневековые исторические источники Востока и Запада. URL: https://vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/IX/860-880/Karl_II/capit_quierzy_12_06_877.htm (дата обращения: 07.02.2025).
9. Муравьева Л.А. Экономика раннего и классического западноевропейского средневековья (V – XIV вв.) // Финансовый бизнес. 2020. № 2 (205). С. 59-66.
10. Уваров П.Ю. Феодализм на горизонте, или сорок лет спустя (часть 1) // Средние века. 2023. Т. 84. № 4. С. 8-28.
11. Формуляр Маркульфа: Королевский иммунитет // Средневековые исторические источники Востока и Запада. URL: <https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/VII/Markulf/Formel/text.htm> (дата обращения: 07.02.2025).
12. Худокормов А.Г. Экономическая история классического феодализма (на примере Франции) // Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2015. № 3. С. 93-112.
13. Цыпкина А.Г. М.Ю. Сюзюмов о феодализме: замечания к определению термина // «Byzantinotaurica». Журнал византийских и средиземноморских исследований. Севастопольский государственный университет; Национальный комитет византистов Российской Федерации. Севастополь; Санкт-Петербург: Алетейя., 2023. Т. 1. С. 242-255.

© Александров М.А., Гаврилов Д.Б., Ляпанов А.В., 2025.